

ЎЗБЕК ТИЛИ ДАРСЛАРИДА ТЎҒРИ ТАЛАФФУЗ УСТИДА ИШЛАШ МЕТОДИКАСИ

Шарасулова Ширин Махамадсалиховна

Ўзбек тили ва адабиети кафедраси ўқитувчиси

Тошкент давлат шарқшунослик университети

Аннотация: Ўзма нутқ билан оғзаки нутқ ўртасида катта фарқ бор. Ўзма нутқ муайян имло қоидаларига бўйсундирилган, аммо жонли нутқ қандай бўлса, шундайлигича ёзилмайди. гуйида берилган муҳим фонетик ўзгаришларни билиш тўғри талаффуз қоидаларини эгаллашнинг таркибий қисми ҳисобланади.

Калит сўзлар: Редукция, талаффуз ва ёзув, иккинчи тил сифати, жонли нутқ, товуш, ассимиляция, кучлироқ оҳанг.

Кириш қисми: Маълумки, фонетика (грекча *phone* – товуш сўзидан олинган) тилшуносликнинг нутқ товушларини ўрганувчи бўлиmdir. Фонетика товушларнинг ҳосил бўлиши, талаффузи, талаффуз ва ёзувнинг ўзаро муносабати, шунингдек, бўгин ва ургунинг хусусиятлари каби ҳодисаларни ўрганади.

Ўзбек тилини иккинчи тил сифатида ўрганувчилар кўп товушларни талаффуз қилишда қийналадилар. Бу ҳолат юқорида кўрганимиздек, тилларнинг фонетик тизимлари ўртасидаги фарқ билан изоҳланади. Айниқса, русийзабон ўқувчилар о-у-ў-и товушлари билан фарқланадиган сўзларни тўғри талаффуз қилиш ёки тинглаганда тушунишда мураккабликка дуч келадилар. Фонетикани ўрганишда энг муҳим масалалардан бири имлодир. Шунинг учун унли ва ундош товушлар (ҳарфлар) ҳақида гап борар экан, асосий эътиборни имло масалаларига қаратишга тўғри келади. Бунда *а, и, у, ў* ҳарфлари иштирок этган сўзларни матндан ажратиш, уларнинг талаффуз хусусиятларини шарҳлаш: *у-ў, и-у, а-и* ва ҳ.к. жуфтлар билан фарқланувчи сўзлар топиш ва уларни изоҳлаш; биринчи бўгинда *у,ў*, иккинчи бўгинда *у* ёки *и* келган сўзлар талаффузи, имлоси ва маъноси устида ишлаш (уруш-уриш, тушум-тушим каби); *и-у* товушлари тушиб қоладиган сўзлар рўйхатини тузиш; *к,г,х,х* товушлари ва *к,г,й* товушлари билан ёнма-ён келган *а, и, у, ў* товушларининг талаффуз хусусиятлари, *и, у* товушларининг ўта қисқа ва аниқ талаффузи устида ишлаш; матндан *о,э* товушлари иштирок этган сўзларни ажратиш ва товуш ҳамда ҳарф орасидаги муносабатларни изоҳлаш; *о-а* билан фарқланувчи сўз жуфтлари (*ана - она, ата – ота*) танлаш, улар иштирокида гаплар тузиш, *и, э,*

(е) билан фарқланувчи сўз жуфтлари иштирокида гаплар тузиш, в олдидан и, у га ўтадиган (ўқи - ўқув, тўқи – тўқув) сўзлар рўйхатини тузиш фойдалидир.

Ёзма нутқ билан оғзаки нутқ ўртасида катта фарқ бор. Ёзма нутқ муайян имло қоидаларига бўйсундирилган, аммо жонли нутқ қандай бўлса, шундайлигича ёзилмайди. гуйида берилган муҳим фонетик ўзгаришларни билиш тўғри талаффуз қоидаларини эгаллашнинг таркибий қисми ҳисобланади.

Асосий қисм:

Аккомодация унли ва ундош товушларнинг ўзаро таъсирига кўра бир-бирига қисман мослашиш ҳодисасидир. Масалан *и, у, ў* унлилари тил орқа ва чуқур тил орқа ундошлари билан ёнма-ён келганда мослашув ҳодисаси юз беради: *китоб, кийим, гилам, кулги, гўзал, қилиқ, гилоф, қурбон, қўшиқ, хитоб* каби.

Ассимиляция сўз таркибидаги ундош товушлар бир-бирига таъсири натижасида бир товушнинг иккинчи товушни ўзига ўхшаш товушга айлантириш ҳодисасидир. Бу ўхшашлик 2 хил бўлади:

а) прогрессив ассимиляция: *етди-етти, айтди-айтти, қочди-қочти, кетялман-кетялпан;*

б) агар кейинги товуш олдинги товушни ўзига ўхшатса, регрессив ассимиляция бўлади: *бирла-билла, тутча-тучча, йигитча-йигичча, сўзсиз-сўссиз.*

Тўлиқ ассимиляцияда бир ундош иккинчисига таъсир этиб, уни ўзига тўлиқ ўхшатиб олади: *кетди-кетти, тузсиз-туссиз, оқган-оққан* каби.

Тўлиқсиз ассимиляцияда бир товуш ёндош товушга таъсир этиб, уни ўзига тўлиқ ўхшата олмайди, фақат жарангсизлантиради ёки аксинча, жарангли ундошга айлантиради: *мазкур-маскур, кетган-кеткан, оқшом-охиом* каби.

Сингармонизм товушларнинг мослашуви, оҳангдошлиги, уйғунлигидир. Бу ҳодиса ўзбек тили тараққиётининг қадимги туркий тил ва эски ўзбек тилига хос бўлиб, унинг хусусиятлари айрим шеваларда мавжуд. Танглай уйғунлиги қонуниятига кўра сўз бошида тил олди унлиси келса, сўз ўртаси ва охирида ҳам тил олди унлиси келиши, яъни барча бўғинлардаги унлилар ўзаро уйғунлашуви, мослашуви шарт бўлган. Бу ҳол талаффузда артикуляцион қулайлик тугдирган, товушларнинг оҳангдошлигини таъминлаган: *барамыз, кэтамыз, гуллар, қышлагимыз, қуллик* каби.

Товуш алмашиниши: Одатда турли хил қўшимчалар қўшилганда содир бўлади: *тара+қ – тароқ, сана+қ – санок, ўртоқ+им – ўртоғим, қишлоқ+инг – қишлоғинг* ва ҳ.к.

Диссимиляция икки ўхшаш ундош товушнинг ўзаро таъсири натижасида ноўхшаш товушларга айланиб қолиш ҳодисасидир. Бу ўзгариш ассимиляциянинг аксидир: *зарар-зарал, бирорта-биронта, учта-ушта* каби.

Товушларнинг ўз ҳолатидан кўчиб, ноўхшашлик ҳосил қилиши адабий талаффузга зид ҳисобланади.

Метатеза сўз таркибидаги ундошларнинг ўзаро ўрин алмашилиши ҳодисасидир. Бу, асосан, жонли нутққа хос бўлиб, талаффуз ва имло қоидаларига мос келмайди: *супра-сурна, аҳвол-авҳол, дунё-дуйно, лаънат-наълат* каби.

Спирантизация сўз таркибидаги портловчи товушнинг талаффузда сиргалувчи товушга ўтишидир. Бунинг натижасида талаффуз билан сўзнинг имлоси ўртасида катта фарқ пайдо бўлади: *кабоб-кавоб, мақтамоқ-махтамоқ, мактаб-маҳтаб, юборди-юворди* каби.

Товуш тушиши: Апокопа сўз охиридаги қатор келган ундошлардан бирининг талаффузда тушириб қолдирилишидир: *паст-пас, хурсанд-хурсан, рост-рос, артист-артис* каби.

Синкопа сўз ўртасида урғусиз бўғиндаги унли товушнинг тушиб қолиш ҳодисасидир: *билан-блан, хина-хна, нима-нма; огиз-огзи, икки+ов-икков, ўгил-ўгли* каби.

Элизия икки сўз қўшилиши натижасида бир ёки бир нечта унли товушнинг тушиб қолиш ҳодисасидир. Оғзаки нутқда ихчамликка интилиш натижасида сўзнинг қисқарган шакли юзага келади: *айта олади-айтолади, ёзган экан-ёзганакан, ака-ука-акука, Абдусалом-Абсалом* каби.

Товуш орттирилиши: Протеза сўз бошида битта унлининг орттирилиши ҳодисасидир. Бу, асосан, ўзлашган сўзлар талаффузида учрайди: *стакан-истакан, русча-ўрисча, штраф-иштароп, рўмол-ўрамол* каби.

Эпентеза оғзаки нутқда икки ундош ўртасига айрим унлиларнинг қўшиб айтилишидир: *ақл-ақил, ҳукм-ҳукум, арслон-арислон, кроват-каравот; раис-райис, Тоир-Тойир, шоир-шойир* каби.

Эпитеза сўз охирида қатор келган ундошлардан сўнг бир унли қўшиб талаффуз қилинишидир: *диск-диска, пропуск-пропуска, бланк-бланка, киоск-киоска, банк-банка, танк-танка, хуллас-хулласи* каби.

Товушларнинг кучсизланиши:

1. Редукция сўз таркибидаги, одатда, урғусиз бўғиндаги унлининг кучсизланиб талаффуз қилинишидир: *пишиқ-пъшиқ, билак-бълак, қилиқ-қълиқ, саримсоқ-саръмсоқ* каби.

2. Сўз охирида жарангли ундошнинг жарангсизланиши: *озод-озот, мактаб-мактап, барг-барк, бож-боч, пассив-пассиф* каби.

3. Сўз охирида портловчи ундошнинг сиргалувчи товушга ўтиши ўзбек тилида қ ундошининг ғ тарзида талаффуз қилинишида кўринади: *қишлоқ-қишлоғ, тароқ-тароғ, тошлоқ-тошлоғ* каби.

Нутқ ўзаро фикр алмашув жараёнида кишиларнинг тил воситаларидан фойдаланиш фаолиятдан иборат. Инсон нутқини шакллантирувчи фонетик воситалар қаторида товушдан ташқари, бўгин, ургу, интонация муҳим ўрин тутди.

Товушлар ўзаро бирикиб бўгинларни ҳосил қилса, бўгинлар қўшилиб, сўзларни вужудга келтиради. Бир неча сўзлар оҳанг жиҳатдан бирлашиб такт (синтагма)ни, мазмунан ва интонацион тугалликни ифдаловчи фонетик бўлақлар эса фраза (гап)ларни ҳосил қилади. Кўринадики, нутқ оҳанг ва интонация жиҳатидан ўзига хос нутқ оқимидан, яъни турли оҳанглар занжиридан таркиб топади.

Нутқ оқими кичик ва катта фонетик бўлақларга бўлинади. Товуш-бўгин-сўз-синтагма-гап.

Нутқдаги бирор бўлакнинг бошқаларига нисбатан кучлироқ овоз билан айтилиши **урғу** ҳодисасидир. Маълумки, урғу тўғри талаффузни шакллантиришда муҳим ўрин тутди. Урғу нутқнинг қайси бўлагига тушишига кўра икки турга бўлинади: сўз урғуси ва мантиқий урғу.

Сўз урғуси сўздаги унли товушга тушади. ўзбек тилида урғу деярли ҳар доим охирги бўғинга тушади. Масалан, ўқи-ўқувчи-ўқувчилар-ўқувчиларни-ўқувчиларникига ва ҳ.к.

Аммо ўзбек тилида урғу охирги бўғинга тушмайдиган ҳолатлар ҳам мавжуд. Булар қуйидагилардир:

- араб ва тожик тилидан ўзлашган айрим равишларда: асло, доим, янги, ҳамиша;
- модал сўзларда: зеро, афсуски, албатта;
- баъзи ёрдамчи сўзларда: аммо, лекин, чунки, гарчи;
- олмошларда: барча, баъзи, ҳамма, қайси, қанча, қандай, кимдир, аллаким, ҳар қачон, ҳеч нима;
- феълнинг буйруқ шаклларида: келсин, кулдир, бошла, тегма;
- баъзи қўшимчалар ва юкламалар ҳам урғу олмайди: бешта, ўнтача, борарман, ўқувчимиз, қушдек, келма, улар-чи, берасизми?

Баъзи сўзларда (омофонларда) урғу маъно фарқлашга хизмат қилади: олма-олма, сана-сана, босма-босма, кераксиз-кераксиз ва ш.к.

Ўзбек тилига ўзлашган русча сўзларда урғу маъно фарқловчи хусусиятга эга. Бундай сўзларда урғу биринчи бўғинга тушса от, иккинчи бўғинга тушса сифатга айланади: химик-химик, физик-физик, академик-академик, техник-техник ва ҳ.к.

Мантиқий урғу гапдаги фикрий жиҳатдан аҳамиятли бўлган сўзнинг кучли талаффуз қилинишидир. Бунда сўзловчи гап ичидаги баъзи сўзларнинг маъносини янада таъкидлаб, кучайтириб кўрсатиш учун бошқа сўзларга

нисбатан кучлироқ оҳанг билан талаффуз қилади. Кўпинча мантикий урғу тушадиган сўз гап охирида, кесимдан олдин келади. Масалан:

Эртага мен театрға бораман.
Эртага мен театрға бораман.
Эртага театрға мен бораман.
Мен театрға эртага бораман.

Огзаки нутқнинг ўзига хос ифодали воситаларидан бири **интонация**дир. У нутқнинг ифодалилигини таъминловчи кўпгина фонетик омилларга боғлиқ. Буларга **урғу, пауза, темп, ритм, тембр** киради. Паузанинг грамматик, мантикий ва психологик турлари фарқланади.

Бундан ташқари, бадий нутқнинг ифодалилигига эришишда **ассонанс** (бир хил унли товушларнинг такрорланиши) ва **аллитерация** (бир хил ундош товушларнинг нисбатан бир маромда такрорланиши)нинг аҳамияти катта.

Талаффуз меъёрларини пухта эгаллашни таъминлаш мақсадида қуйидаги амалий ишлардан фойдаланишни мақсадга мувофиқ деб биламиз:

1. *Фонетик машқни бажаринг. Талаффуздан товушларни фарқлашни ўрганинг:*

У-ў: ун-ўн, ул-ўл,ур-ўр, уқ-ўқ,бур-бўр, тур-тўр, сур-сўр, кур-кўр, юл-йўл, юқ-йўқ, кул-кўл;

У-и: бур-бир, сур-сир, тур-тир;

У-о: бур-бор, тур-тор, кур-қор;

И-э: бир-бер, тир-тер, ит-эт;

бод – бот; сўр – сур;

буд – бут; бур – бўр – бор - бер – бир;

санъат – санат; кўр – кор – кир;

суръат – сурат; зор – зўр;

даъво – даво; от – ўт;

таъна – тана; тур-тўр-тор-тир;

саъва – сава;

шеър – шер;

кор – қор – қор;

Фонетика бўлимини ўрганишда товушдош сўзлар иштирокида гаплар ва матнлар тузиш, товушдош сўзлар иштирок этган гапларни ўзаро таққослаш болаларда катта қизиқиш уйғотади. Бу турдаги ишларни бир неча босқичда олиб бориш маъқул. Дастлаб товушдош сўзлар сираси тузилади. Чунончи, тил-дил, фил-зил, йил-қил (от), бил, қил (феъл) каби сўзлар қатори танлангач, болаларга маъноси мураккаб бўлган сўзлар тушунтирилади. Товушдош сўзлар иштирокида гап тузиш жараёнида ўқувчилар гап қурилиши, гапнинг охирида

ишлатиладиган тиниш белгилари бўйича ўз билимларини мукаммаллаштирадilar.

Сўз охирида жарангли ундошлар келганда талаффузда уларнинг жарангсизланиши баъзан турли хил ёзиладиган, лекин бир хил талаффуз этиладиган сўзлар (омофонлар)ни юзага келтиради. Уларни ўзаро фарқлашнинг энг қулай усули ҳар бир сўзга маънодошлари (синонимлари) ёки уядошларини топишдир.

Шундай қилиб, фонетикани ўрганишда эътибор фақат ўзбек тилининг товуш тизимини ўрганишга эмас, балки ўқувчиларнинг сўз бойлигини ошириш, сўздан нутқда тўғри ва ўринли фойдаланиш, талаффуз меъёрларини мукаммал эгаллаш, шеърий асарларни ифодали ўқишни ўрганишга қаратилиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Х.Абдурахмонов, А.Рафиев, Д.Шодмонқулова. ўзбек тилининг амалий грамматикаси. – Т.: ўқитувчи, 1992.

2. М.Юсупова. Диктантлар тўплами. – Т.: ўқитувчи, 2001.

3. Shirin Bakhtiyarova Sadikova. (2022) Material existence in Navoi philosophy. Барқарорлик ва етакчи тадқиқотлар онлайн илмий журнали, 2022-03-04. 311-314.

4.Абдуллаева Мархабо Рахмонкуловна, (2020). Инсониятнинг ўзаро муносабатидаги миллий колоритни ифодаловчи феълли фраземалар (Агата кристи асарлари талкинида) “Марказий Осиёда лексикология ва лексикография: анъаналар ва ҳозирги замон илмий мактаблари” республика илмий-амалий конференцияси илмий тўплами, 153-158.

5. Akramxodjaeva, D., Nasretdinova, M., & Abdullayeva, M. (2020). Translation of national events and concepts in fiction. International Journal of Scientific and Technology Research, 9(2), 2984-2986

6.Abdujabborova Kamola Husniddin Qizi. "Improving literacy skills through learning reading" Наука и образование сегодня, no. 4 (63), 2021, pp. 85-86.

7. Karima Saydanovna Rahmanberdiyeva Talabalarga chet tili o‘qitishda mustaqil ta’lim texnologiyasi tahlillari // Scientific progress. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talabalarga-chet-tili-o-qitishda-mustaqil-ta-lim-texnologiyasi-tahlillari> (дата обращения: 22.03.2022).

8. Саидова Махсудахон Аббасовна Развитие прагматической компетенции посредством аудирования на занятиях иностранного языка // Бюллетень науки и практики. 2019. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-pragmaticheskoy-kompetentsii-posredstvom-audirovaniya-na-zanyatiyah-inostrannogo-yazyuka> (дата обращения: 24.03.2022).

9. Abbasovna, Saidova M., and Mukhammadieva N. Ayubovna. "Some Deficiencies in the Development of Oral Speech Through Listening." JournalNX, vol. 6, no. 09, 2020, pp. 146-149.

10. Saidova, Makhsudakhon Abbasovna. Ways to evaluate the professional competence of teachers and its formation // ORIENSS. 2021. №Special Issue 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ways-to-evaluate-the-professional-competence-of-teachers-and-its-formation> (дата обращения: 24.03.2022).

